

IMPACTO DE PROTOCOLOS DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS EM MARCADORES DA SAÚDE DE IDOSOS

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 27/04/2023

IMPACT OF AQUATIC EXERCISE PROTOCOLS ON HEALTH MARKERS OF THE ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7872787

Antônio Rony da Silva Pereira Rodrigues¹

Cícero Damon Carvalho de Alencar²

Diherdre de Sá Barreto Diaz Gino³

Sabryna Ribeiro Silva⁴

Mariany Gomes Xavier Beserra⁵

Maysa Gomes Xavier Beserra⁶

Josepson Maurício da Silva⁷

Kalynne Lara Poubel Negreiros⁸

Gleydistone Araujo dos Santos⁹

Hugo Felipe Campelo da Silva¹⁰

RESUMO

Os exercícios continuam sendo o principal meio da manutenção da saúde. Na população idosa, os exercícios são um dos principais meios para prevenir e controlar fatores de risco à saúde física e mental. A prática de exercícios aquáticos tem se mostrado viável para manutenção da qualidade de vida dos

idosos, por promover a socialização dessa população e prevenir e tratar diversas enfermidades. O presente estudo buscou avaliar como os protocolos de exercícios aquáticos podem auxiliar no controle e prevenção de riscos a saúde de idosos, através de uma pesquisa na literatura, utilizando as fontes primárias de pesquisa Scopus, PubMed e Web of Science, com corte temporal de 6 anos (2018-2023). Os artigos recuperados e selecionados demonstram que os exercícios aquáticos auxiliam na diminuição de marcadores de colesterol, diabetes, hipertensão, massa corporal gorda, estresse, depressão e ansiedade, além de auxiliar na qualidade do sono. Sendo uma alternativa eficaz na qualidade de vida da população idosa.

Palavras-chave: População idosa; Saúde mental; Qualidade de vida.

ABSTRACT

Exercise remains the primary means of maintaining health. In the elderly population, exercise is one of the main means to prevent and control risk factors for physical and mental health. The practice of aquatic exercises has been shown to be viable for maintaining the quality of life of the elderly, by promoting the socialization of this population and preventing and treating various diseases. The present study sought to evaluate how aquatic exercise protocols can assist in the control and prevention of health risks in the elderly, through a literature search, using the primary research sources Scopus, PubMed and Web of Science, with a time frame of 6 years (2018-2023). The recovered and selected articles demonstrate that aquatic exercises help in the reduction of markers of cholesterol, diabetes, hypertension, fat body mass, stress, depression and anxiety, in addition to assisting in the quality of sleep. Being an effective alternative in the quality of life of the elderly population.

Keywords: Elderly population; Mental health; Quality of life.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a população idosa está em crescimento gradativo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que de 2012 a 2018 a taxa de

crescimento da população idosa no Brasil alcançou 18% (IBGE, 2018). O processo de envelhecimento é caracterizado por alterações fisiológicas, como a diminuição da força muscular, perda da densidade mineral óssea, prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes e doenças cardiovasculares (DAVINI; NUNES, 2003; ANDRADE; MELLO, 2022).

Diversos exercícios são descritos para manutenção da saúde e da socialização da população idosa e a prática de hidroginástica é uma delas, se destacando por ser uma atividade de baixo impacto, onde os movimentos são realizados dentro da água reduzindo a pressão nas articulações (RIBEIRO *et al.*, 2020).

Exercícios físicos na água, como a hidroginástica proporcionam um efeito hipotensor, controlando a pressão arterial dos idosos que possuem essa enfermidade (ASSIS *et al.*, 2019). Masselli *et al.* (2012) revela que protocolos de hidroterapia beneficiam portadores de osteoartrite, trazendo efeito terapêutico na redução da dor, gordura corporal, função física e capacidade aeróbica. Podendo ser uma forma de tratamento para os portadores de osteoartrite, principalmente para pacientes obesos, com limitação das atividades funcionais em decorrência da dor.

Em vista dos benefícios de exercícios aquáticos como método terapêutico, a busca por fisioterapia aquática tem aumentado, por ser um método de manter, retardar, melhorar e tratar as disfunções causadas pelo processo de envelhecimento, visto que as propriedades da água podem auxiliar na movimentação das articulações, auxilia na amplitude dos movimentos, e favorece os sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório (ROSA *et al.*, 2013; MEEREIS *et al.*, 2013).

Nessa direção, o presente estudo objetivou analisar na literatura como os protocolos de exercícios aquáticos podem auxiliar na qualidade da vida dos idosos, atuando como auxiliar terapêutico de problemas de saúde mental e física.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura (RN). Os artigos de revisão narrativa são publicações com cunho descritivo e discursivo do estado de arte de determinada temática. Artigos de revisão narrativa são estudos apropriados para descrever e discutir o desenvolvimento acerca de determinado assunto. São textos que constituem a análise da literatura científica na interpretação e análise crítica do autor. (ROTHER, 2007).

Estratégia de busca

Foi realizada uma pesquisa eletrônica nas bases de dados Scopus, PubMed e Web of Science, o acesso às bases se deu através do Portal de Periódicos da CAPES. A estratégia de busca seguiu uma combinação dos termos: ((benefits /exp OR 'benefits' OR ((hydrogymnastics/exp OR hydrogymnastics) AND (practice of water exercises' /exp OR practice of water exercises))) AND ('elderly people'/exp OR 'elderly people' OR (('elderly'/exp OR elderly) AND people)) AND ('water aerobics practice' /exp OR 'water aerobics practice' OR (physical AND ('exercise'/exp OR exercise))) OR 'aquatic exercises' OR ('profile'/exp OR profile))) AND ('quality of life'/exp OR 'quality of life' OR (('quality'/exp OR quality) AND of AND ('life'/exp OR life))) AND ('elderly people'/exp OR 'elderly people' OR (('elderly'/exp OR elderly) AND people)). Os termos foram pesquisados em língua inglesa e portuguesa, para abranger mais estudos.

Critérios para seleção dos estudos

Para seleção dos estudos, foi aplicado a) apenas estudos experimentais ou quase-experimentais, sobre o uso de protocolos de exercícios aquáticos por idosos e seus benefícios a qualidade de vida dessa população, utilizando um corte temporal de 6 anos (2018-2023); b) excluídos trabalhos fora do tipo de estudo abordado pela RN, fora do período temporal, artigos duplicados, artigos indisponíveis na íntegra, livros e capítulos de livros, teses, monografias, dissertações e trabalhos publicados em anais de eventos.

Extração de dados

Com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os dados recuperados tiveram suas RIS (*Reference Manager*) exportadas e adicionadas ao *software* gratuito *Rayyan* (<https://www.rayyan.ai/>). Como proposto por Ouzzani *et al.* (2016), o *software Rayyan* foi utilizado para remover as duplicatas, dando preferência de inclusão ao estudo recuperado por primeiro nas bases de dados. Para seleção dos estudos, dois pesquisadores independentes (A.R.S.P.R e (C.D.C.A), foram anteriormente treinados para avaliar e aplicar critérios de inclusão. Os artigos selecionados foram dispostos em planilha do Microsoft Excel para coletar os principais dados a serem incluídos no RN.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram recuperados das bases de dados 121 artigos, sendo 43 artigos excluídos por duplicação.

10 artigos foram selecionados após aplicação de critérios de inclusão e exclusão para compor a revisão narrativa. Destaca-se estudos com ensaios randomizados controlados (4) e estudos longitudinais clínicos (2). Quanto ao país do estudo, se destaca trabalhos realizados no Brasil (3), Coreia do Sul (3) e Portugal (2).

Características gerais dos estudos que compõem a RN, pode ser visualizada no Quadro 1.

Quadro 1: Caracterização dos estudos que compõem a revisão narrativa.

Autor/Ano	País	Tipo de estudo	Grupo de estudo
Da Silva <i>et al.</i> , 2021	Brasil	Estudo longitudinal e clínico	104 idosos com diabetes e sem diabetes
Do Enart <i>et al.</i> , 2023	Brasil	Estudo longitudinal e clínico	130 idosos com diabetes e sem diabetes

Jin, 2018	Coreia do Sul	NR*	85 homens e 79 mulheres com idade de ≥ 60 anos
Fukui <i>et al.</i> , 2021	Japão	NR	59 indivíduos com idade 62 +/- 9 anos
Ali Khajeh <i>et al.</i> , 2022	Irã	Estudo controlado randomizado	40 homens idosos com idades entre 66 e 86 anos
Kim <i>et al.</i> , 2021	Coreia do Sul	Ensaio clínico randomizado controlado	22 mulheres com idade entre 70 e 82 anos
Kang <i>et al.</i> , 2020	Coreia do Sul	NR	26 mulheres idosas de 68 a 80 anos
Barbosa <i>et al.</i> , 2019	Brasil	Estudo longitudinal, quase-experimental	Sexo feminino entre 70 e 82 anos
Ferreira <i>et al.</i> , 2020	Portugal	Ensaio randomizados-controlados	102 indivíduos de idade média de $72,32 \pm 5,2$
Farinha <i>et al.</i> , 2022	Portugal	Ensaio randomizados-controlados	122 indivíduos participaram

Fonte: Elaboração própria, 2023.

NR* – Não relatado.

Durante a seleção dos artigos, os autores analisaram quais termos mais se repetiam nas palavras-chave e no texto dos artigos, as palavras com maior frequência foram utilizadas para elaborar uma nuvem de palavras. A nuvem de palavras surge a partir da análise lexical, utilizando tamanhos e fontes de letras

diferentes de acordo com a frequência no texto analisado (RIVADENEIRA *et al.*, 2007). A nuvem de palavras serve como meio para busca por termos e orientação de pesquisas sobre a mesma temática abordada neste estudo. Para a realização da nuvem de palavras foi utilizado o *software* online e gratuito *Wordle*. A nuvem de palavras pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1: Nuvem de palavras dos principais termos citados nos artigos que compõem a RN.

Fonte: Elaboração própria, 2023.

Como demonstrado no Quadro 1, protocolos de exercícios aquáticos são utilizados por pesquisadores de diferentes países como Brasil, Irã, Coreia do Sul, Japão e Portugal e podem ser aplicados em idosos de diversas idades, sendo apresentado idades de variam de 60 a 86 anos (ALIKHAJEH *et al.*, 2022; FERREIRA *et al.*, 2020; FUKUIE *et al.*, 2021; KANG *et al.*, 2020; DOYENART *et al.*, 2023).

A prática de exercícios aquáticos por idoso, auxilia não apenas na saúde física, mas também na saúde mental. O uso do protocolo do Método Pilates na água, realizado duas vezes na semana, por 50 minutos no período de 36 semanas, com 33 idosas, revelou que todas se enquadram como autoestima satisfatória (escore

maior ou igual a 30), após a intervenção, antes nenhuma estava se enquadrando (CRIVELLARO *et al.*, 2022).

Conforme Da Silva *et al.*, (2021), o protocolo aplicado de exercícios aquáticos composto por nove exercícios; 3 séries x 1 minuto de duração cada; intensidade linear e frequência medidas duas vezes por semana, por 12 semanas, resultou na melhoria da saúde mental (medida através Inventário de Depressão de Beck), autonomia funcional e parâmetros de dano oxidativo. O grupo realizando o protocolo diminuiu o escore de depressão (-56 +/- 2 escores; 57%), ansiedade (-8,2 +/- 2 escores; 41%), estresse (- 3,1 +/- 0,3 pontos; 32%) e sono (-3,7 +/- 1,3 pontos; 51%).

Outros estudos também demonstram que a prática de exercícios aquáticos de alta intensidade por pacientes idosos portadores de diabetes, auxilia na diminuição de fatores que acarreta a doença e em marcadores de doenças mentais. Os resultados relatam diminuição nos marcadores de depressão (-46%), ansiedade (-60%), DCFH-DA (-55%), SOD (+59%), TNF-alfa (-37%) e IL-1 (-48%) (DOYENART *et al.*, 2023).

Protocolos de exercícios aquáticos com idosos em idade de 70 e 82 anos, com 3 sessões por 12 semanas, composta por treinos de aquecimento, exercício principal e relaxamento, no período de 1 hora de prática, demonstrou efeitos em fatores de risco para doenças cardiovasculares, como diminuição para HDL-C e para níveis de LDL-C (KIM *et al.*, 2021).

Intervenção com grupo de idosos do sexo masculino com idade entre 60 e 86 anos, com exercícios aquáticos de 45 minutos na semana, por 12 semanas, revelou que a intervenção o de treinamento aquático induziu melhorias na pontuação do componente de saúde física (84,6% vs - 1,4%; $P < 0,001$) e mental (57,1% vs - 11,3%; $P < 0,001$) em comparação com a condição de controle (ALIKHAJEH *et al.*, 2022).

4 CONCLUSÃO

Após a análise dos artigos que compõem a RN, foi possível observar que os exercícios aquáticos são uma alternativa para a manutenção da saúde da

população idosa, por se tratar de exercícios coletivos, praticados em grupo auxilia na socialização dos idosos, diminuindo a sensação de solidão que muitos idosos relatam, assim contribuindo para saúde mental dessa população.

No que se refere à saúde física, os exercícios aquáticos demonstram eficácia no tratamento de doenças como a osteoartrite, além de prevenir e diminuir riscos cardiovasculares, como a obesidade, diabetes, colesterol e hipertensão arterial.

O presente estudo contribui com o estado da arte acerca do uso de exercícios aquáticos como alternativa a população idosa na manutenção da qualidade de vida, prevenção e controle de fatores para saúde mental e física.

5 REFERÊNCIAS

ALI KHAJEH, Y. *et al.* The effects of a 12-week aquatic training intervention on the quality of life of healthy elderly men: A randomized controlled trial. **Sport Sciences for Health**, p. 1-6, 2022.

ASSIS, H. R. C. *et al.* O efeito da hidroginástica sobre a pressão arterial: uma revisão de literatura. **Diálogos em Saúde**, v. 1, n. 1, p. 110-126, 2019.

BARBOSA, B. T. *et al.* Self-related quality of life of elderly submitted to a 12-week aquatic training program. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. 2, p. 281-291, 2019.

CRIVELLARO, A. W. *et al.* Efeitos do método Pilates na água em idosas: repercussão nos aspectos físicos e emocionais. **Acta Fisiátrica**, v. 29, n. 1, p. 25-30, 2022.

DAVINI, R.; NUNES, C. V. Alterações no sistema neuromuscular decorrentes do envelhecimento e o papel do exercício físico na manutenção da força muscular em indivíduos idosos. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, v. 7, n. 3, 2003.

DE ANDRADE, D, P.; DE MELLO, R. L. Benefícios da atividade física à saúde e qualidade de vida do idoso. **Caderno Intersaberes**, v. 11, n. 31, p. 31-41, 2022.

DOYENART, R. *et al.* Effects of aquatic high intensity interval training on parameters of functional autonomy, mental health, and oxidative dysfunction in elderly subjects with type 2 diabetes. **International Journal of Environmental Health Research**, p. 1-13, 2023.

FARINHA, C. *et al.* The impact of aquatic exercise programs on the systemic hematological and inflammatory markers of community dwelling elderly: A randomized controlled trial. **Frontiers in Physiology**, p. 2023, 2022.

FERREIRA, J. P. *et al.* Impact of aquatic-based physical exercise programs on risk markers of cardiometabolic diseases in older people: A study protocol for randomized-controlled trials. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 22, e. 8678, 2020.

FUKUIE, M. *et al.* Effect of Aquatic Exercise Training on Aortic Hemodynamics in Middle-Aged and Elderly Adults. **Frontiers in Cardiovascular Medicine**, v. 8, 7e. 70519.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA -IBGE. **Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017.**

Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012genciadenoticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapas-sa-30-milhoes-em-2017>>. Acesso em: 01 abr. 2023.

JIN, P J. The Effects of Aquatic Exercise on Healthy Lifestyle and Health Status of the Elderly. **Korean Sports Association**, v. 16, n. 3, p. 51-61, 2018.

KANG, D. W.; BRESSEL, E.; KIM, D. Y. Effects of aquatic exercise on insulin-like growth factor-1, brain-derived neurotrophic factor, vascular endothelial growth factor, and cognitive function in elderly women. **Experimental gerontology**, v. 132, e. 110842, 2020.

KIM, J. *et al.* Aquatic exercise positively affects physiological frailty among postmenopausal women: A randomized controlled clinical trial. **Healthcare**, v. 9, n. 4, p. 409, 2021.

MASSELLI, M. R. *et al.* Efeito dos exercícios aquáticos na osteoartrite do quadril ou joelho: revisão. **Colloquium Vitae**, v. 4, n. 1, p. 56-61, 2012.

MEEREIS, E. C. W. *et al.* Analyze of balance hydrotherapy intervention. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 16, n. 1, p. 41-47, 2013

OUZZANI, M. *et al.* Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. **Systematic Reviews**, v. 5, n. 210, p. 1-10, 2016.

RIBEIRO, D. B. G.; SILVA, A. S. C.; FERREIRA, G. L. S. Análise da capacidade funcional em idosas praticantes de hidroginástica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p.27206-27211, 2020.

RIVADENEIRA, A. W. *et al.* Getting our head in the clouds: toward evaluation studies of tag clouds. **Proceedings of the SIGCHI**, p. 995- 998, 2007.

ROSA, T. S. *et al.* Fisioterapia Aquática como prevenção de quedas na terceira idade: revisão de literatura. **Revista Cinergis Santa Maria**, v. 14, n. 1, p. 25-28, 2013.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 20, 2007.

SILVA, L. A. D. *et al.* Effect of aquatic exercise on mental health, functional autonomy, and oxidative damages in diabetes elderly individuals. **International Journal of Environmental Health Research**, v. 32, n. 9, p. 2098-2111, 2022.

¹Universidade Estadual do Ceará – UECE
ronny346silva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8980-6451>

²Universidade Regional do Cariri – URCA
Damon.alencar12@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0353-1811>

³Centro Universitário Facisa – UNIFACISA
diherdre@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-1946-6908>

⁴Centro Universitário Facisa – UNIFACISA

sabrynarrs@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-1536-4953>

⁵Centro Universitário Facisa – UNIFACISA

maribxavier@icloud.com

<https://orcid.org/0000-0001-5144-8110>

⁶Centro Universitário Facisa – UNIFACISA

maysaxavieer@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-0325-9471>

⁷Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

josepsonmauricio@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3145-4908>

⁸Universidade Federal do Maranhão – UFMA

kalynne.lara@discente.ufma.br

<https://orcid.org/0009-0005-7283-9942>

⁹Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr

gleydistone@ufpi.edu.br

<https://orcid.org/0009-0006-2618-3900>

¹⁰Universidade Federal do Maranhão – UFMA

hugo.campelo@discente.ufma.br

<https://orcid.org/0009-0002-5168-6885>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil